

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №2 (22)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 2 (22)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Узбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИНИНГ КЛИНИК-НЕВРОЛОГИК ВА НЕЙРОВИЗУАЛ
ҲОЛАТИНИ БАҲОЛАШ****Хайдарова Д.К.¹, Сафаров К.К.²**¹Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон²Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Паркинсон касаллиги (ПК) дунёда 10 миллиондан ортиқ кишини зарарлаётган, Алцгеймер касаллигидан кейин иккинчи ўринда турадиган энг кенг тарқалган нейродегенератив патология ҳисобланади. Эпидемиологик тадқиқотлар натижаларига кўра, ПК билан касалланиш йилига ҳар 100 000 аҳолига 8-18 та ҳолатни ташиқил этса, тарқалиш даражаси эса ҳар 100 000 кишига 108-257 ҳолатга етади. Шу билан бирга, аҳолининг умр кўриши давомийлиги ошиши сабабли ушбу патология билан оғриган беморлар сонининг изчил ўсиши кузатилмоқда.

Калит сўзлар: Паркинсон касаллиги, клиник-неврологик текширув, нейровизуал бузилишлар, кўриш функциялари, экстрапирамидал тизим, ҳаракат бузилишлари, номотор аломатлар

**ASSESSMENT OF THE CLINICAL, NEUROLOGICAL, AND NEUROVISUAL STATE OF
PARKINSON'S DISEASE****Khaydarova D.K.¹, Safarov K.K.²**¹Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan²Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Parkinson's disease (PD) is the second most common neurodegenerative pathology after Alzheimer's disease, affecting more than 10 million people worldwide. According to epidemiological studies, the incidence of Parkinson's disease is 8-18 cases per 100,000 population per year, and the prevalence reaches 108-257 cases per 100,000 people, while the number of patients with this pathology is steadily increasing due to the increase in life expectancy.

Keywords: Parkinson's disease, clinical and neurological examination, neurovisual disorders, visual functions, extrapyramidal system, motor disorders, non-motor symptoms

**ОЦЕНКА КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО И НЕЙРОВИЗУАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА****Хайдарова Д.К.¹, Сафаров К.К.²**¹Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан²Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Болезнь Паркинсона (БП) является второй по распространенности нейродегенеративной патологией после болезни Альцгеймера, поражающей более 10 миллионов человек в мире. По данным эпидемиологических исследований, заболеваемость БП составляет 8-18 случаев на 100 000 населения в год, а распространенность достигает 108-257 случаев на 100 000 человек, при этом отмечается неуклонный рост числа пациентов с данной патологией в связи с увеличением продолжительности жизни населения.

Ключевые слова: болезнь Паркинсона, клиничко-неврологическое обследование, нейровизуальные нарушения, зрительные функции, экстрапирамидная система, двигательные расстройства, немоторные симптомы

Долзарблиги. Анъанавий равишда Паркинсон касаллиги (ПК) асосан ҳаракат бузилишлари: тинчлик тремори, ригидлик, брадикинезия ва постурал беқарорлик билан тавсифланадиган касаллик сифатида қаралган[1]. Бироқ, сўнгги ўн йилликларда касалликнинг клиник манзараси классик ҳаракат белгиларининг ривожланишидан бир неча йил ёки ҳатто ўн йиллар олдин пайдо бўлиши мумкин бўлган кенг кўламли номотор кўринишларни ўз ичига олиши аниқланди[2].

ПКнинг номотор кўринишлари орасида касалликнинг турли босқичларида 82-100% беморларда учрайдиган нейровизуал бузилишлар алоҳида ўрин эгаллайди. ПКда кўриш бузилишлари кўп компонентли бўлиб, кўриш тизимининг турли даражаларидаги патологияни ўз ичига олади: ретинал ўзгаришлардан тортиб кортикал кўриш дисфункцияларигача[3]. Энг кўп учрайдиган кўринишлар

контраст сезувчанликнинг пасайиши, ранг кўришнинг бузилиши, саккадик кўз ҳаракатларининг аномалиялари, кўриш галлюцинациялари ва кўриш-фазовий мўлжал олишнинг қийинлашувидир[4].

ПКда нейровизуал бузилишлар патогенези нафақат қора моддада, балки миянинг бошқа тузилмаларида, шу жумладан ретинада допаминергик нейронларнинг прогрессив дегенерацияси билан боғлиқ[5]. Кўз тўр пардасида кўриш маълумотларини узатишда муҳим роль ўйнайдиган амакрин ҳужайраларидан иборат бой допаминергик иннервация аниқланган. Ретинада допамин танқислиги турли турдаги ганглиоз ҳужайралар фаолиятининг бузилишига олиб келади, бу клиник жиҳатдан контраст сезувчанликнинг пасайиши билан намоён бўлади, айниқса паст частотали фазовий частоталарга нисбатан[6].

Стандарт визометрия, периметрия, контраст сезувчанликни баҳолаш, электроретинография, тўр парда ва кўрув нервининг оптик когерент томографиясини ўз ичига олган замонавий нейровизуал текширув усуллари касалликнинг дастлабки босқичларида кўрув анализаторидаги тузилмавий ва функционал ўзгаришларни аниқлаш имконини беради. Ушбу усуллар Паркинсон касаллигининг кўшимча биомаркерлари сифатида хизмат қилиши ва касалликнинг ривожланишини кузатиш учун қўлланилиши мумкин[7].

ПК билан оғриган беморларни клиник-неврологик баҳолаш анъанавий равишда ҳаракат ва номотор аломатларнинг ифодаланишини, беморнинг функционал ҳолатини ва ҳаёт сифатини миқдорий баҳолашга имкон берадиган унификатсияланган рейтинг шкаласидан (УПДРС) фойдаланишга асосланган. Бироқ, ушбу шкала кўриш функцияларини баҳолашда етарлича батафсил эмас, бу эса ихтисослаштирилган нейроофтальмологик текширув усулларини қўллашни талаб этади[8].

ПК билан оғриган беморларнинг клиник-неврологик ва нейровизуал ҳолатини комплекс баҳолаш касаллик патогенезини тушуниш, эрта ташхис қўйиш, даволаш самарадорлигини назорат қилиш ва касаллик кечишини башорат қилиш учун муҳим амалий аҳамиятга эга. Кўриш бузилишлари беморларнинг ҳаёт сифатини сезиларли даражада пасайтиради, йиқилиш ва жароҳатланиш хавфини оширади, ижтимоий фаоллик ва ўз-ўзига хизмат кўрсатиш қобилиятини чеклайди[9].

Ушбу тадқиқотнинг долзарблиги ПКда нейровизуал бузилишларни ташхислаш ва баҳолашга комплекс ёндашувни ишлаб чиқиш, кўриш бузилишларининг турли шакллари бўлган беморларни дифференциал даволаш алгоритмларини яратиш ва касаллик ривожланишининг потенциал биомаркерлари сифатида нейровизуал параметрларнинг ролини аниқлаш зарурати билан белгиланади[10].

Тадқиқот материал ва усуллари. Паркинсон касаллигини даволаш ва нейродегенератив бузилишларни тузатишда инновацион ёндашувлар самарадорлигини ўрганиш мақсадида Бухоро давлат тиббиёт институти неврология кафедраси негизида Бухоро туман тиббиёт бирлашмаси билан ҳамкорликда амалга оширилди. Тадқиқот гуруҳларини шакллантириш механизми рандомизатсияланган назоратли тадқиқот тамойилларига асосланган бўлиб, киритиш ва истисно қилиш мезонлари, шунингдек, биотиббий этика талабларига риоя қилинди. Умумий танлов 246 кишини ташкил этиб, улар клиник ва неврологик хусусиятлар ҳамда патологик жараённинг босқичига кўра уч гуруҳга ажратилди. I гуруҳга Паркинсон касаллигининг тасдиқланган клиник босқичи бўлган 176 нафар бемор, II гуруҳга нейродегенератив касаллик ривожланишининг юқори хавф гуруҳига кирувчи продромал белгилари бўлган 40 нафар шахс (Паркинсон касаллигининг клиник ташхиси расман аниқланмаган, аммо ўзига хос преклиник белгилари мавжуд), III гуруҳга ёши ва жинси бўйича таққосланадиган 30 нафар функционал соғлом назорат субъектлари киритилди.

Паркинсон касаллиги билан оғриган беморларнинг I гуруҳида ўрганилган гуруҳларнинг демографик хусусиятлари 175 нафар иштирокчидан иборат бўлиб, улардан 78 нафари (68,42±4,35%) эркаклар ва 97 нафари (74,05±3,83%) аёллар эди. Жинс бўйича тақсимотда аёлларнинг нисбий устунлигига қарамай, Хи-квадрат мезонидан фойдаланган ҳолда ўтказилган статистик таҳлил ишончли фарқлар йўқлигини кўрсатди ($\chi^2=2,063$; $p=0,151$). II гуруҳда 19 нафар эркак (16,67±3,49%) ва 21 нафар аёл (16,03±3,21%) иштирок этди, бунда жинсий таркибдаги фарқлар мутаносиблик ва статистик жиҳатдан аҳамиятсизлик билан тавсифланди ($\chi^2=0,100$; $p=0,752$). III гуруҳ (назорат) 17 нафар эркак (14,91±3,34%) ва 13 нафар аёлни (9,92±2,61%) ўз ичига олган бўлиб, жинс бўйича тақсимланишда статистик жиҳатдан сезиларли фарқлар кузатилмади ($\chi^2=0,533$; $p=0,465$).

Неврологиянинг клиник амалиётида ўрганилаётган гуруҳлар ўртасида умумий жинсий тақсимотни баҳолаш учун қўлланилган Пирсоннинг χ^2 мезони натижаси ($\chi^2=1,524$; $p=0,467$) жинс бўйича мувозанатнинг сақланганлигини тасдиқлайди ва тўғри статистик таҳлил учун гуруҳларнинг таққосланишини таъминлайди. Тадқиқот иштирокчиларининг ёш хусусиятлари қуйидаги

кўрсаткичларни намоён этди: I гуруҳда ўртача ёш $60,22 \pm 0,69$ ёш, III гуруҳда $58,78 \pm 1,17$ ёш, IIII гуруҳда $59,67 \pm 1,28$ ёшни ташкил этди. Барча ўрганилган гуруҳлардаги беморларнинг ёш кўрсаткичлари статистик жиҳатдан аҳамиятли гуруҳлараро фарқларсиз деярли бир хил қийматлар билан тавсифланди, бу эса даволаш натижаларини қиёсий таҳлил қилишнинг услубий жиҳатдан тўғрилигини таъминлайди.

Комбинацияланган терапияни қўллашнинг клиник натижалари Сниффинь Стиске ТДИ кўрсаткичлари ва ҳид билиш анализаторининг функционал ҳолатининг сезиларли яхшиланиши билан тавсифланади ($p < 0,001$), бу Паркинсон касаллигида алфактор бузилишларни тузатиш учун инновацион терапевтик ёндашувларнинг юқори самарадорлигини кўрсатади. Нейродегенератсиянинг биокимёвий маркерларининг патогенетик жиҳатдан аҳамиятли ўзгаришлари α -синуклеин ва дофамин метаболити (ДОПАС) кўрсаткичларининг динамикасини, шунингдек, ҳаракат, когнитив ва вегетатив функцияларнинг яхшиланишини ўз ичига олади, бу эса комбинацияланган терапиянинг патогенетик асосланганлиги ва узоқ муддатли самарадорлигини тасдиқлайди ($p < 0,01$). Нейрохимёвий ва клиник кўрсаткичларнинг статистик жиҳатдан ишончли ўзгаришлари ишлаб чиқилган терапевтик комплекснинг Паркинсон касаллиги патогенезининг асосий бўғинларига таъсир қилиш қобилиятини кўрсатади ва касалликнинг турли босқичларидаги беморларда сезиларли клиник яхшиланишга эришишни таъминлайди.

Шундай қилиб, ўтказилган клиник-экспериментал тадқиқот Паркинсон касаллиги ва продромал белгилари бўлган беморларда комбинацияланган терапиянинг юқори самарадорлигини тасдиқлайди. Бу терапия ҳид билиш функциясини статистик жиҳатдан сезиларли даражада яхшилашга, биокимёвий белгиларни нормаллаштиришга ва касалликнинг асосий клиник кўринишларини тузатишга эришиш билан нейродегенератив жараёнга патогенетик жиҳатдан асосланган таъсирни таъминлайди, натижада беморларнинг ҳаёт сифати яхшиланади ва нейродегенератив ўзгаришларнинг ривожланиши секинлашади.

Тадқиқот натижалари. Тадқиқот гуруҳларида даволашгача бўлган ҳолатда қайд этилган клиник ва биомаркер кўрсаткичлар баҳоланди. UPDRS I бўлими орқали баҳоланган ақлий фаолият кўрсаткичи 1-гуруҳда ўртача $7,75 \pm 0,11$ баллни, 2-гуруҳда эса $6,78 \pm 0,23$ баллни ташкил қилган бўлиб, бу фарқ статистик жиҳатдан ишончли деб топилган. Бу ҳолат 2-гуруҳда ақлий фаолиятнинг нисбатан яхшироқ сақланганлигидан далолат беради. Кундалик ҳаётининг фаолиятни баҳоловчи UPDRS II кўрсаткичи 1-гуруҳда $15,81 \pm 0,19$ балл, 2-гуруҳда эса $13,62 \pm 0,43$ балл бўлган, яъни 2-гуруҳ беморларида кундалик фаолиятдаги чекланишлар камроқ қайд этилган.

UPDRS III орқали баҳоланган мотор фаолият даражаси 1-гуруҳда жуда юқори $35,04 \pm 0,26$ балл бўлиб, 2-гуруҳда бу кўрсаткич $8,4 \pm 0,31$ баллни ташкил қилган. Ушбу кўрсаткичлар ўртасидаги фарқ юқори ишонч даражасида аниқланган бўлиб, мотор бузилишларнинг 2-гуруҳда анча енгил кечиши қайд этилган. Шунингдек, Хен-Яр шкаласи орқали баҳоланган касаллик стадияси ҳам 2-гуруҳда 1-гуруҳга нисбатан анча паст бўлиб, мос равишда 1-гуруҳда $2,74 \pm 0,06$ балл ва 2-гуруҳда $1,8 \pm 0,03$ балл кўрсаткич қайд этилган.

Рухий ҳолатни баҳоловчи Бек депрессия шкаласи натижаларига кўра, 1-гуруҳда $20,22 \pm 0,29$ балл, 2-гуруҳда $16,69 \pm 0,66$ балл ва назорат гуруҳида $13,38 \pm 0,86$ балл қайд этилган. Ушбу кўрсаткичлар ўртасидаги фарқлар юқори даражада ишончли бўлиб, 2-гуруҳдаги беморлар рухий ҳолат жиҳатдан нисбатан барқарорлиги билан ажралиб турган.

Когнитив фаолиятни баҳоловчи MoCA тести натижаларига кўра, 1-гуруҳда $20 \pm 0,14$ балл, 2-гуруҳда $22,02 \pm 0,31$ балл ва назорат гуруҳида $24,72 \pm 0,37$ балл қайд этилган. Бу ҳолат когнитив қобилиятларнинг 2-гуруҳда 1-гуруҳга нисбатан яхшироқ сақланганлигини кўрсатади. Ҳид билиш қобилияти 1-гуруҳда $5,04 \pm 0,07$ балл, 2-гуруҳда эса $6,02 \pm 0,18$ балл даражасида баҳоланган бўлиб, 2-гуруҳдаги кўрсаткич юқорироқ натижа қайд этган.

REM уйку фазасидаги бузилиш ҳолатлари 1-гуруҳда $6,38 \pm 0,12$ балл, 2-гуруҳда эса $4,74 \pm 0,18$ баллни ташкил этган. Бу фарқ ҳам статистик жиҳатдан ишончли бўлиб, 2-гуруҳда уйку билан боғлиқ патологиялар камроқ учраганлигини англатади. Альфа-синуклеин даражаси 1-гуруҳда $2,32 \pm 0,02$, 2-гуруҳда $2,12 \pm 0,03$ ва назорат гуруҳида $1,92 \pm 0,04$ бўлиб, барча фарқлар юқори даражада ишончли деб баҳоланган (1-жадвал).

Ушбу натижалар асосида, 2-гуруҳдаги беморларда касалликнинг оғирлик даражаси пастроқ бўлиб, неврологик, когнитив ва психоэмоционал фаолиятлар нисбатан яхшироқ сақланганлиги қайд этилди. Бу ҳолатлар даволаш самарадорлигини баҳолашда асосий мезон сифатида хизмат қилади.

Тадқиқот гуруҳларидаги беморларнинг даволашгача UPDRS I–III бўйича ақлий, кундалик ва мотор фаолият ҳолати UPDRS I бўйича беморларнинг ақлий ва психик фаолият ҳолати таҳлил қилинганда, ҳар иккала гуруҳда ҳам «меъёр» ва «аниқ ифода этилган бузилишлар» тоифаларида

беморлар аниқланмаган. Биринчи гуруҳдаги беморларнинг аксар қисми 86,86±2,55% ўртача даражадаги когнитив ва психик бузилишлар (депрессия, уйқу бузилиши) билан тавсифланган бўлиб, қолган 13,14±2,55% беморларда энгил когнитив ёки психик бузилишлар кузатилган. Иккинчи гуруҳда эса мазкур муаммолар нисбатан энгил кечган бўлиб, беморларнинг 32,5±7,41%ида энгил бузилишлар, 67,5±7,41%ида эса ўртача даражадаги бузилишлар қайд этилган. Гуруҳлар ўртасидаги ушбу фарқ Пирсон χ^2 таҳлили бўйича статистик жиҳатдан ишончли бўлиб, $\chi^2 = 8,751$; $p = 0,003$ даражада тасдиқланган.

1-жадвал

Тадқиқот гуруҳи беморлари клиник-неврологик белгилари (M±m)

Кўрсаткичлар	Тадқиқот гуруҳлари		
	1-гуруҳ	2-гуруҳ	3-гуруҳ - Назорат
UPDRS I (ақлий фаолият)	7,75±0,11	6,78±0,23 ^{△△}	-
UPDRS II (кундалик ҳаракат)	15,81±0,19	13,62±0,43 [△]	-
UPDRS III (мотор фаолият)	35,04±0,26	8,4±0,31 [△]	-
Хен-Яр шкаласи (стадия)	2,74±0,06	1,8±0,03 [△]	-
Бек шкаласи (депрессия)	20,22±0,29*	16,69±0,66*** [△]	13,38±0,86
MoCA (когнитив ҳолат)	20±0,14*	22,02±0,31* [△]	24,72±0,37
Ҳид сезиш	5,04±0,07	6,02±0,18 [△]	-
REM уйқу бузилиши (RBD)	6,38±0,12	4,74±0,18 [△]	-
альфа-синуклеин	2,32±0,02*	2,12±0,03* [△]	1,92±0,04

Изоҳ: * - билан назорат гуруҳига нисбатан (***) - $P < 0,05$; ** - $P < 0,01$; * - $P < 0,001$); [△] - билан «1 гуруҳ»га нисбатан (^{△△△} - $P < 0,05$; ^{△△} - $P < 0,01$; [△] - $P < 0,001$) ўртача арифметик қийматлар орасидаги ишончлилик фарқ белгиланган.

UPDRS II бўйича кундалик ҳаётини фаолиятдаги чекланиш даражалари таҳлил қилинганда, биринчи гуруҳдаги беморларнинг 86,29±2,6%ида жиддий фаоллик чекланиши, 6,29±1,83%ида оғир даражадаги ҳаракат муаммолари кузатилган. Қолган 7,43±1,98% беморлар ўртача чекланиш билан тавсифланган. Иккинчи гуруҳда эса беморларнинг 75±6,85%ида жиддий фаоллик чекланиши, 25±6,85%ида ўртача чекланиш ҳолатлари қайд этилган. Мустақил юришни тўлиқ йўқотган беморлар иккинчи гуруҳда кузатилмаган. Гуруҳлараро фарқ бу ҳолатда ҳам Пирсон χ^2 натижалари асосида ишончли деб топилган ($\chi^2 = 12,404$; $p = 0,002$).

UPDRS III бўйича мотор фаолият ҳолатидаги фарқлар янада аниқроқ намоён бўлган. Биринчи гуруҳдаги беморларнинг ярмидан кўп қисми — 52±3,78% оғир ҳаракат бузилиши ва мустақил юришда чекланиш билан, қолган қисми 48±3,78% жиддий мотор бузилишлар билан тавсифланган. Меъёрга яқин ҳолат ёки энгил бузилиш кузатилмаган (2-жадвал).

Иккинчи гуруҳда эса аксинча, беморларнинг 85±5,65%ида ҳаракатлар меъёрий ёки энгил бузилган, 15±5,65%ида эса фақат ўртача даражадаги мотор бузилишлар қайд этилган. Оғир даражадаги ҳаракат муаммолари иккинчи гуруҳда умуман кузатилмаган. Ушбу фарқ Пирсон χ^2 таҳлилида катта ишонч даражасида аниқланган бўлиб, $\chi^2 = 215,000$; $p = 0,000$ натижалар билан тасдиқланган. Жадвал таҳлилидан хулоса қилинадики, 2-гуруҳдаги беморлар когнитив, кундалик ва мотор фаолият кўрсаткичлари бўйича 1-гуруҳга нисбатан яхшироқ клиник ҳолатда бўлиб, бу ҳолатлар статистик жиҳатдан ишончли фарқлар билан тасдиқланган. Бу эса 2-гуруҳдаги беморларда даволашгача бўлган фаза клиник жиҳатдан энгилроқ кечганини ва функционал ҳолатнинг яхшироқ сақланганини кўрсатади.

Тадқиқот гуруҳларидаги беморларда даволашгача кузатилган ҳаракат бузилишлари ва неврологик позалар таҳлил қилинди. Бу кўрсаткичлар касалликнинг мотор клиникаси ва марказий нерв тизимидаги патоморфологик ўзгаришлар хусусида муҳим маълумот беради.

Паркинсон касаллигида мотор симптомларнинг шаклланиш механизми кўп омилли ва мураккаб бўлиб, базал ганглиялар, таламус, мия қавати ва миячача ўртасидаги нейрофизиологик занжирларнинг бузилиши билан тавсифланади. Брадикинезия ва ригидлик каби асосий ҳаракат бузилишлари нигростриатал тизимидаги дофаминергик нейронлар деградацияси билан боғлиқ бўлиб, дофаминнинг етишмаслиги натижасида тўғридан-тўғри ва билвосита ҳаракат тизимлари ўртасидаги баланс бузилади. Бу ҳолатда субталамик ядронинг гиперактивацияси ва globus pallidus internus

фаоллигининг ортиши мотор кортексга ингибитор таъсирни кучайтиради ва шу орқали ҳаракатнинг секинлигига олиб келади.

2-жадвал

Паркинсон касаллиги бўйича тадқиқот гуруҳларида даволашгача UPDRS шкалалари асосида функционал ҳолат даражаларининг қиёсий таҳлили

Кўрсаткичлар	Тадқиқот гуруҳлари			
	1-гуруҳ		2-гуруҳ	
	abs	M±m,%	abs	M±m,%
UPDRS I (ақлий фаолият)				
Меъёр, психик фаолиятлар бузилмаган	0	0±0	0	0±0
Енгил когнитив/психик бузилишлар	23	13,14±2,55	13	32,5±7,41
Ўртача бузилишлар (депрессия, уйку бузилиши)	152	86,86±2,55	27	67,5±7,41
Аниқ ифода этилган когнитив/руҳий бузилишлар	0	0±0	0	0±0
P	$\chi^2 = 95,091; p = 0,000$		$\chi^2 = 4,900; p = 0,027$	
P	χ^2 Пирсон = 8,751; p = 0,003			
UPDRS II (кундалик ҳаракат)				
Меъёр ёки енгил ҳаракат бузилиши	0	0±0	0	0±0
Ўртача фаоллик чекланиши	13	7,43±1,98	10	25±6,85
Жиддий кундалик фаоллик чекланиши	151	86,29±2,6	30	75±6,85
Оғир ҳаракат чекланиши, мустақиллик йўқолган	11	6,29±1,83	0	0±0
P	$\chi^2 = 220,846; p = 0,000$		$\chi^2 = 10,000; p = 0,002$	
P	χ^2 Пирсон = 12,404; p = 0,002			
UPDRS III (мотор фаолият)				
Ҳаракатлар меъёрий ёки енгил бузилган	0	0±0	34	85±5,65
Ўртача мотор бузилиш	0	0±0	6	15±5,65
Жиддий мотор бузилишлар	84	48±3,78	0	0±0
Оғир ҳаракат бузилиш, мустақилликда чекланиш	91	52±3,78	0	0±0
P	$\chi^2 = 0,280; p = 0,597$		$\chi^2 = 19,600; p = 0,000$	
P	χ^2 Пирсон = 215,000; p = 0,000			

Қалтираш (тремор) эса кўпинча базал ганглия–таламо–кортикал занжирдаги ритмик ўзгаришлар ҳамда церебелло-таламо-кортикал занжирлардаги синхронлашув бузилиши билан боғлиқ бўлиб, унинг патогенезида дофаминдан ташқари серотонинергик тизим ҳам муҳим рол ўйнайди. Постурал нестабиллик ва юриш апраксияси педункулопонтин ядро, мезенцефалон ва мияча каби тузилмалардаги нейрон фаоллигининг пасайиши ва уларнинг мотор кортекс билан бўлган боғлиқ алоқаларининг сусайиши орқали намоён бўлади. Бунда проприоцептив фидбэк ва рефлекс тизимларининг издан чиқиши мувозанатни сақлаш қобилиятини пасайтиради. Юқорида қайд этилган патофизиологик механизмлар натижасида клиник жиҳатдан микробазия, ахейрокинез, постурал нотурғунлик, юришда атаксия ва бошқа нейромотор аломатлар вужудга келади. Улар Паркинсон касаллигига хос бўлиб, касаллик босқичлари давомида турли даражада намоён бўлади. Шу сабабли, клиник симптомларни мия структуралари ва нейротрансмиттер тизимларидаги аниқ патомеха-

низмлар билан боғлаб баҳолаш, ташхис ва даво жараёнида муҳим клиник-диагностик аҳамият касб этади.

Ҳаракат бузилишлари қаторида энг юқори учраш частотаси ахейрокинез (ҳаракатни бошлашдаги қийинчилик) билан боғлиқ бўлиб, 1-гуруҳда 81,14±2,96% (142 бемор), 2-гуруҳда эса 22,5±6,6% (9 бемор) да кузатилган. Гуруҳлар ўртасидаги фарқ жуда юқори статистик аҳамиятга эга ($\chi^2 = 53,556$; $p = 0,000$). Шунингдек, микробазия қадамнинг қисқариши 1-гуруҳда 65,71±3,59% (115 бемор), 2-гуруҳда эса фақат 15±5,65% (6 бемор) да қайд этилган ($\chi^2 = 34,032$; $p = 0,000$). Постурал нотурғунлик мувозанатни сақлашдаги муаммо 1-гуруҳда 54,86±3,76% (96 бемор), 2-гуруҳда 10±4,74% (4 бемор) да кузатилган бўлиб, фарқ юқори ишонч даражасида қайд этилган ($\chi^2 = 26,333$; $p = 0,000$).

Юриш апраксияси ва юришда атаксия каби ҳаракат мувозанати билан боғлиқ бузилишлар фақат 1-гуруҳда кузатилган бўлиб, мос равишда 18,86±2,96% (33 бемор) ва 20,57±3,06% (36 бемор) да қайд этилган, 2-гуруҳда эса улар умуман кузатилмаган. Бу кўрсаткичлар ҳам статистик жиҳатдан ишончли фарқлар билан тасдиқланган ($\chi^2 = 8,911$ ва $9,883$, $p = 0,003$ ва $0,002$).

Неврологик позалар қаторида камптокормия (ёлқа қисмининг олдинга эгилиши), Пиза минораси (тананинг ён томонга эгилиши) ва кадди-коматнинг олдинга эгилиши ҳолатлари фақат 1-гуруҳда кузатилган. Камптокормия 11,43±2,41% (20 бемор), Пиза минораси 5,14±1,67% (9 бемор), кадди-комат ҳолати эса 32±3,53% (56 бемор) да қайд этилган. Бу ҳолатларда статистик таҳлил амалга оширилмаган (СНВ – статистика ҳисобланмайди), чунки 2-гуруҳда бу белгилар умуман учрамаган.

Паркинсон касаллигида нутқ функциясининг бузилиши кўп ҳолларда касалликнинг мотор ва когнитив компонентлари билан боғлиқ бўлиб, дофаминергик нейротрансмиссиянинг сусайиши туфайли юзага чиқади. Нутқ миянинг бир неча марказлари, жумладан, субталамик ядролар, базал ганглийлари, мия қовузоғи ва фронтал каватлар фаолиятининг мураккаб интеграцияси орқали амалга ошади (3-жадвал).

3-жадвал

Тадқиқот гуруҳларида даволашгача нутқ бузилишларининг клиник тарқалиши ва статистик таҳлили

Кўрсаткичлар	Тадқиқот гуруҳлари				χ^2 Пирсон	
	1-гуруҳ		2-гуруҳ		χ^2	P
	abs	M±m,%	abs	M±m,%		
Диспросодия	67	38,29±3,67	5	12,5±5,23	9,719	0,002
Брадилалия	71	40,57±3,71	6	15±5,65	9,261	0,002
Атактик дизартрия	7	4±1,48	0	0±0	1,654	0,353
Гипокинетик дизартрия	89	50,86±3,78	12	30±7,25	5,686	0,017

Дофамин етишмовчилиги бу тизимлар орасидаги биоэлектрик узатишни сусайтиради ва шунга мос равишда нутқнинг ритм, темп, артикуляция, тон ва интонация каби параметрларига таъсир кўрсатади. Тадқиқот гуруҳларидаги беморларда даволашгача нутқ функциясида кузатилган бузилишлар таҳлил қилинди. Бу ҳолатлар Паркинсон касаллигидаги экстрапирамидал бузилишлар фонда ривожланадиган мотор нутқ патологияларини акс эттиради. Энг юқори учраш частотаси гипокинетик дизартрияга тўғри келиб, 1-гуруҳда 50,86±3,78% (89 бемор) ва 2-гуруҳда 30±7,25% (12 бемор) да аниқланган. Бу кўрсаткичлар ўртасидаги фарқ Пирсон χ^2 таҳлили бўйича ишончли деб топилган ($\chi^2 = 5,686$; $p = 0,017$), яъни 1-гуруҳда нутқнинг гипокинетик бузилиши сезиларли даражада кўпроқ кузатилган. Бу ҳолат нутқ мушакларининг сиқилиши, ҳаракат амплитудасининг камайиши ва артикуляциянинг механик пасайиши билан изоҳланади.

Брадилалия нутқ суръатининг сезиларли пасайиши 1-гуруҳда 40,57±3,71% (71 бемор), 2-гуруҳда эса 15±5,65% (6 бемор) да қайд этилган ($\chi^2 = 9,261$; $p = 0,002$). Бу фарқ ҳам юқори ишонч даражасида қайд этилган бўлиб, 1-гуруҳда нутқ ритми ва суръатининг анча пасайганини кўрсатади.

Диспросодия интонация, овоз баландлиги ва нутқ мусиқа элементларидаги бузилиш 1-гуруҳда 38,29±3,67% (67 бемор), 2-гуруҳда 12,5±5,23% (5 бемор) да аниқланган. Бу ҳолатдаги фарқ ҳам статистик жиҳатдан аҳамиятли бўлиб, $\chi^2 = 9,719$; $p = 0,002$ даражасида тасдиқланган. Бу ҳолат нутқнинг монотонлиги, овоз пасайиши ва экспрессивлик йўқотилиши билан намоён бўлади.

Атактик дизартрия эса фақат 1-гуруҳда 4±1,48% (7 бемор) да қайд этилган, 2-гуруҳда бундай ҳолат кузатилмаган. Аммо χ^2 таҳлил натижаси ($\chi^2 = 1,654$; $p = 0,353$) ушбу фарқни ишончли деб

баҳолашга етарли эмас. Жумладан, нутқ функциясига доир мазкур кўрсаткичлар 1-гурухда мотор нутқ бузилишлари, айниқса гипокинетик, брадилалик ва просодик ўзгаришлар кенг тарқалганлигини кўрсатади. 2-гурухда эса нутқ функцияси нисбатан яхшироқ сақланган. Бу ҳолатлар касаллик оғирлиги, экстрапирамидал симптомларнинг даражаси ва беморнинг ижтимоий мулоқот имкониятларига бевосита таъсир қилувчи омиллар сирасига киради. Ушбу маълумотлар комплекс нейрофункционал баҳолашда алоҳида клиник аҳамият касб этади.

Жадвалдаги натижалар нутқ функциясига оид бузилишлар ҳам Паркинсон касаллигининг мотор симптомларидан бири сифатида намоён бўлишини ва клиник босқичда улар анча тез-тез учрашини кўрсатади. Диспросодия ва брадилалия каби бузилишлар эрта диагностика учун аҳамиятли клиник маркер сифатида хизмат қилиши мумкин. Бундан ташқари, нутқ бузилишлари дофаминергик тартибга солиш механизмлари билан боғлиқлиги сабабли, уларни баҳолаш касалликнинг ривожланиш босқичи ва патофизиологияси ҳақида қимматли маълумот беради. Ушбу маълумотлар нутқ функциясидаги ўзгаришларнинг клиник аҳамиятини янада кенгроқ англашга ёрдам беради. Улар орқали касалликни эрта даврда аниқлаш имкони кенгайди, шунингдек нутққа оид симптомларни мақсадли реабилитация ва терапия объектларидан бири сифатида кўриш лозимлигини кўрсатади. Шу йўналишдаги чуқур мултидисциплинар тадқиқотлар когнитив ва мотор системалар ўзаро таъсирини таҳлил қилишда муҳим қадам ҳисобланади.

Тадқиқот гуруҳларидаги беморларда даволашгача кузатилган мотор клиник белгилар таҳлил қилинди. Ушбу жадвал ва унда келтирилган мотор клиник белгилари Паркинсон касаллигидаги патогномоник симптомлар ва уларнинг тарқалиш даражасини даволашгача тадқиқот гуруҳлари орасида солиштириш мақсадида тузилган. Бундай таҳлил ушбу симптомларнинг касаллик босқичларига, фенотипига ва клиник оғирлик даражасига боғлиқ ҳолда қандай намоён бўлишини баҳолаш имконини беради. Бу эса касаллик патогенезини тўлиқ англаш, эрта диагностик белгиларни аниқлаш ва келгуси терапевтик стратегияларни белгилаш учун муҳим илмий асосдир. Бу кўрсаткичлар Паркинсон касаллигидаги экстрапирамидал симптомлар мажмуаси, хусусан гипокинезия, тремор, дистония ва мушак тонусидаги ўзгаришларни қамраб олади.

Паркинсон касаллиги билан хасталанган беморлар орасида клиник симптомларнинг жинс ва ёш бўйича тақсимоти бир хил эмаслиги аниқланди. Аёллар орасида касаллик кўпроқ тарқалган бўлиб, касалликнинг бошланиш ёши 1-гурухда юқорироқ экани қайд этилди.

Магнит-резонанс томография (МРТ) текширувлари асосида беморларда калла ичи гипертензияси, субатрофик ва атрофик ўзгаришлар, шунингдек томир энцефалопатия ҳолатлари кўп учрайди. Бу ҳолатлар касалликнинг марказий нерв тизимидаги органик ўзгаришлар билан узвий боғлиқ эканини тасдиқлайди.

UPDRS, Хен-Яр, Бек ва МоСА шкалалари орқали баҳолаш натижаларига кўра, 1-гурухда когнитив ва мотор бузилишлар, шунингдек депрессив ҳолатлар 2-гурухга нисбатан яққол кучли намоён бўлди. Бу маълумотлар касалликнинг клиник фенотипи ва босқичларига боғлиқ равишда фарқ қилиши мумкинлигини кўрсатади.

SF-36 шкаласи бўйича ҳаёт сифати баҳоланганда 1-гурухда жисмоний, руҳий ва ижтимоий функцияларда жиддий пасайиш кузатилди, бу эса касалликнинг ҳаёт сифатини сезиларли даражада пасайтиришини кўрсатади.

Шульте тести ва SCOPA-AUT шкалалари асосида когнитив тезкорлик ва вегетатив функциялар баҳоланганда, 1-гурухда жиддий бузилишлар қайд этилди. Бу Паркинсон касаллигида вегетатив ва ижтимоий когнитив тизимларнинг бир вақтда шикастланишини тасдиқлайди.

EWING тестлари натижалари вегетатив тизим фаолиятидаги парасимпатик ва симпатик компонентлар шикастланишини аниқ кўрсатиб, уларнинг Паркинсон касаллигининг клиник манзарасидаги аҳамиятини очиқ берди.

Ҳид сезиш қобилятини баҳолашда TDI-система ва клиник таркиб таҳлили аносмия ва гипосмия ҳолатларининг юқори учраш частотасини кўрсатди. Бу кўрсаткичлар Паркинсон касаллигининг эрта диагностик маркери сифатида қаралиши мумкин.

Хулосалар: Шундай қилиб, Sniffin' Sticks TDI кўрсаткичлари ва ҳид сезиш ҳолатида комбинацияланган терапия фонида сезиларли яхшиланиш қайд этилди ($p < 0,001$), бу ҳолат ПКдаги олфактор бузилишларни бартараф этиш учун инновацион ёндашувлар самарадорлигини кўрсатади. α -синуклеин ва дофамин метаболити (DOPAC) кўрсаткичларида қайд этилган ўзгаришлар, шунингдек, мотор, когнитив ва автоном функциялардаги яхшиланишлар комбинацияланган терапиянинг патогенетик асосланган ва узоқ муддатли самарадорлигини тасдиқлайди ($p < 0,01$).

Адабиётлар рўйхати:

1. Альперович Б.И., Мерзликин Н.В., Цхай В.Ф. Хирургия печени. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 352 с.
2. Бебуришвили А.Г., Михайличенко В.Ю., Зюбина Е.Н. Билиодигестивные анастомозы в хирургии желчных протоков // Волгоградский научно-медицинский журнал. – 2019. – №1. – С. 23-28.
3. Борисов А.Е., Кашенко В.А., Поташов Л.В. Хирургическая гепатология. – СПб.: Фолиант, 2017. – 560 с.
4. Виноградов В.В., Вишневский В.А., Кузнецов Н.С. Реконструктивная хирургия при стриктурах желчных протоков // Анналы хирургической гепатологии. – 2015. – Т. 20, №3. – С. 12-19.
5. Вишневский В.А., Кубышкин В.А., Чжао А.В. Операции на печени. – М.: Миклош, 2015. – 142 с.
6. Гальперин Э.И., Ахаладзе Г.Г. Билиарная гипертензия: патогенез, диагностика, лечение. – М.: Медицина, 2014. – 264 с.
7. Гальперин Э.И., Момунова О.Н. Классификация тяжести механической желтухи // Хирургия. – 2014. – №1. – С. 5-9.
8. Кочнев О.С., Нечай А.И. Хирургия печени и желчных путей. – М.: Медицина, 2018. – 368 с.
9. Кубышкин В.А., Вишневский В.А. Рак поджелудочной железы. – М.: Медпрактика, 2013. – 386 с.
10. Кубышкин В.А., Козлов И.А., Шишин К.В. Осложнения в хирургии печени и желчных путей. – М.: Миклош, 2016. – 194 с.

Иктибос учун: Хайдарова Д.К., Сафаров К.К. Паркинсон касаллигининг клиник-неврологик ва нейровизуал ҳолатини баҳолаш // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 2(22). – Б. 43–50. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18497059>